

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione del Dr. Valerio Ceriani

Dott. Daniele Schwarz
A.D. MultiMedica S.p.A

Sesto San Giovanni, 10/01/2020

Verbale 03/2020

Procollo 400.2019 - **QUECHI**

“La Chirurgia bariatrica nel mondo reale. Vie d’accesso all’intervento chirurgico.”

Proponente: dr. Valerio Ceriani

Promotore: LAGB10

Documentazione esaminata

- Sottomissione e richiesta approvazione del Protocollo di ricerca “La chirurgia bariatrica nel mondo reale. Vie d’accesso all’intervento chirurgico”
- Foglio informativo e dichiarazione di consenso
- Informativa privacy
- Questionario per il paziente
- Questionario per il medico
- Sinossi
- Lista dei centri coinvolti
- Protocollo di ricerca

Presenti 10 componenti su quindici.

Commenti CE:

Il Comitato Etico chiede allo sperimentatore di informarlo in merito a chi si farà carico della gestione del data base finale e di chi sarà la proprietà dei dati.

Per quanto riguarda il consenso informato va cancellata a pag 3 la 5° riga.

A pagina 2 bisogna chiarire per il paziente cos'è la compilazione delle "scale".

Decisione CE:

Il Comitato Etico prende in esame la sperimentazione e dopo discussione esprime all'unanimità dei presenti **PARERE FAVOREVOLE** previo le piccole modifiche richieste.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

All. elenco dei componenti del CE presenti alla seduta